

Muestreo Basura en el Río

Clase de preparación para la salida a terreno

PROYECTO: “¿Los ríos transportan basura al mar?
Red Científica de Investigación Escolar”

1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO: Caracterizar el agua mediante las variables: **Temperatura, pH, y velocidad del agua.**

MATERIALES:

- Termómetro
- Vaso plástico graduado
- Cronómetro o reloj con segundero
- Lápiz y Guía de trabajo (Ficha Microbasura en el agua del río)
- Bandas de medición de pH y muestrario de colores
- 3 naranjas o limones para medir la velocidad del río
- Botas de agua para un par de estudiantes

¿QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS?

1. Primero tomaremos una muestra de agua con el vaso plástico, y le mediremos la temperatura (con un termómetro) y el pH (con las bandas de colores).
*Recuerda que la temperatura debe medirse primero para evitar que el agua se caliente con el aire.
2. Luego mediremos la última variable, la velocidad, con una naranja o un limón.

¿QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS?

Medición de la velocidad: Con naranjas o limones.

*Esta metodología ya fue practicada en la salida a terreno anterior, por lo que no deberían haber inconvenientes.

Recuerden que para esta medición se requieren al menos 4 estudiantes:

- 1 = Se ubica río arriba y es quien lanza la fruta al río.
- 2 = Se ubica más abajo, observa una línea imaginaria entre dos estacas y avisa cuando la fruta pasa por ella.
- 3 = Se ubica 10 metros más abajo que el 2, avisa cuando fruta pasa por su línea.
- 4 = Cronometra el tiempo entre los avisos de los estudiantes 2 y 3.

Los cuatro estudiantes deben estar en sus posiciones antes de comenzar. Es importante colocar las cuatro estacas para asegurar que los estudiantes 2 y 3 observan una línea imaginaria recta.

El tiempo obtenido por el estudiante 4 es el tiempo que se demoró la fruta en recorrer 10 metros. Si dividimos en 10 el número de segundos que se demoró la fruta, obtendremos la velocidad de la naranja en metros por segundo. **Este es el valor que deben anotar en la ficha.**

2. MUESTREO DE MICROBASURA EN EL AGUA

OBJETIVO: Identificar la presencia o ausencia de microbasura en las aguas del río, contarla y tipificarla.

ETAPAS DE TRABAJO:

1. TERMINACIÓN DE LA RED DE MICROBASURA:

Se hará antes de la salida a terreno, para tenerla lista para ese día.

2. MUESTREO DE MICROBASURA EN EL RÍO

Se hará el día de la salida a terreno, y lo que se obtenga será llevado al colegio.

3. ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE MICROBASURA

Se hará después de la salida a terreno, en el colegio.

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

Debes saber que consideraremos **microbasura** a todo aquello que mida menos de 2 centímetros, y que incluiremos en esta categoría a las colillas de cigarro.

TERMINACIÓN DE LA RED DE MICROBASURA (Antes de ir a terreno)

MATERIALES:

- Red Microbasura pre-hecha
- Botellas plásticas vacías de 500cc (2 botellas iguales)
**Deben conseguirlas en la escuela*
- Amarra cables grandes (4)
- Amarra-cables chicos (2)
- Destorcedores (2)
- Aros de metal (2)
- Cuerda blanca de 1 metro

QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS:

1. Antes que todo deberán verificar que tienen todos los materiales necesarios para la construcción de la Red.
2. Luego deben seguir paso a paso las instrucciones, así las redes de todos los colegios serán iguales entre sí.

RED LISTA

PASO 1: Atravesar la Red con amarra-cables largos

1. Ubica en tu red los dos puntos rojos que se señalan en la primera fotografía.

2. Pasa por cada uno de esos puntos dos amarra-cables largos, atravesando la Red.

3. Los amarra-cables tienen que quedar formando una "X" entre sí.

PASO 2: Amarrar las botellas

4. Coloca la botella entre los amarra-cables y ciérralos. Ajústalos bien para que la botella quede firme. Repite el procedimiento al otro lado de la Red. Tu resultado final debe verse como la tercera fotografía (abajo a la derecha).

PASO 3: Colocar sistema de unión para cuerda blanca

En este lado se amarra el cordel blanco

Este lado se une al amarra-cable chico

5. Une la argolla de metal con el destorcedor.

6. Pasa el amarra-cable chico por debajo de los dos amarra-cables grande

7. Introduce el extremo libre del destorcedor en el amarra-cables chico

8. Cierra el amarra-cable chico.

10. Amarra cada extremo de la cuerda blanca en las argollas de metal, y... ¡LISTO!

¡Ya tenemos nuestra Red para Microbasura!

MUESTREO DE MICROBASURA EN EL RÍO (En la salida a terreno)

MATERIALES:

- Red Microbasura TERMINADA
- Cuerda para amarrar la Red (a puente, roca o palo)
- Plumón permanente para rotular bolsas
- Bolsas Ziploc
- Fichas “Microbasura en el agua del río”
- Lápices para anotar en la ficha

QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS: Esta actividad tiene dos momentos claves, el **anclaje de la Red** en el agua y el **retiro de la Red**.

PUESTA DE RED DE MICROBASURA EN EL AGUA:

1. **¿Cuándo se coloca?** Apenas lleguen al lugar de su investigación , ya que debe estar ahí por cerca de una hora.

2. **¿De dónde se pone?** Si tienen un puente cerca la red será colgada desde ahí hasta que quede en el agua. Sino, debe ser amarrada desde alguna roca o palo, teniendo el cuidado de que no quede enganchada en una orilla y que el agua pueda fluir a través de ella. **DEBEN LLEVAR CUERDA.**

*La Red está diseñada de modo que siempre quedará con la mitad de la boca o abertura sumergida.

3. ¿Cuánto tiempo debe estar la Red en el agua? La Red debe estar ahí cerca de una hora, debe registrarse la hora en que se puso en el agua y la hora en que se sacó, para poder calcular con exactitud cuántos minutos estuvo ahí.

2. ¿Qué pasa si el río trae muchas partículas suspendidas? Podría taparse la Red. En estos casos será necesario recoger la Red, anotar el tiempo que estuvo en el agua y vaciar su contenido en una bolsa, la que debe ser rotulada. Luego se debe volver a colocar la Red en el río hasta completar la hora.

RETIRO DE RED DE MICROBASURA EN EL AGUA:

1. ¿Cuándo se retira? Transcurrido un período de tiempo cercano a una hora. La deben retirar una vez que terminen sus otras actividades en terreno.

2. ¿Cómo se retira? La red debe ser retirada con cuidado y se debe amarrar su extremo superior, para llevarla al colegio a que se seque. Al sacarla se debe anotar la hora en la planilla, junto con todos los otros datos ya registrados.

Fecha:	Nombre del río que están investigando:
Temperatura: _____ (° Celsius)	Hora de puesta de Red: _____
pH: _____ (Medido con bandas de colores)	Hora de retirada de Red: _____
Velocidad del flujo: _____ (m/s)	Minutos totales que permaneció la Red en el agua: _____
Observaciones: Anota comentarios o cosas que te llamaron la atención y piensan que pueden ser importantes.	

ANÁLISIS DE MUESTRA DE MICROBASURA (De vuelta en la escuela, una vez que la Red esté seca).

MATERIALES:

- Contenido de la Red de Microbasura
- Plato o bandeja
- Plumón permanente
- Bolsas Ziploc
- Fichas “Microbasura en el agua del río”
- Lápices para anotar en la ficha

Tipo de desecho encontrado en la RED	Número de unidades encontradas
Restos orgánicos	
Colillas	
Plumavit	
Otros microplásticos	
Micro vidrios	
Micro metales	

QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS:

Revisaremos la muestra de la Red en busca de microbasura.

¡Sigue estos pasos!

1. Vaciar el contenido de la Red en un plato o una bandeja
2. Revisar en busca de microbasura.
3. Clasificar y contar la microbasura
4. Anotar la información en la ficha “Microbasura en el agua del río”
5. Guardar TODO el contenido en una bolsa Ziploc y rotularlo
6. Enviar la muestra (bolsa Ziploc + contenido) a la Universidad

3. MUESTREO BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

OBJETIVO: Identificar cuánta basura hay, de qué tipo es y dónde se concentra

MATERIALES:

- Ficha “Muestreo basura en la ribera del río” y lápices para su llenado
- Guantes plásticos o bolsas plásticas
- Cámara de fotos
- Cuerda de 2 metros, para ser usada como compás
- Bolsa plástica graduada para contar plumavit

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

En el terreno, tendrán que identificar tres zonas o franjas, de distinta cercanía al agua del río y con diferentes características.

Franja A: área contigua al agua, casi siempre húmeda, es fácilmente inundada.

Franja B: área generalmente seca, a la que llega el agua del río cuando hay crecidas de este.

Franja C: área seca, a la que el agua del río nunca llega.

QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS:

1. Definición de los transectos y de las estaciones de muestreo

- Antes de comenzar deben **reconocer las tres zonas o franjas (A, B y C)**.
- A continuación se deben definir **tres transectos** (líneas imaginarias perpendiculares al río) y en cada uno de los transectos se deben marcar **tres estaciones** (círculos de 4m de diámetro).

Esta imagen es un esquema que indica dónde se deben marcar las estaciones de muestreo:

Para marcar las estaciones usaremos una cuerda, de 2 metros de largo, como un compás. Esta cuerda será sostenida por dos estudiantes, uno que permanecerá quieto en el centro, y otro que dará una vuelta a su alrededor, tensando la cuerda y trazando un círculo.

2. Identificación y cuantificación de basura:

Una vez marcadas las estaciones, se debe contar e identificar la basura que se encuentra dentro del perímetro.

En cada una de las estaciones deben:

- ✓ **Recolectar** TODA la basura que encuentren dentro del círculo que dibujaron en el suelo y hacer un montón con ella fuera del círculo.
- ✓ **Separar** la basura recolectada en los diferentes tipos de que aparecen en la tabla.
- ✓ **Contar** cuántas unidades había de cada uno de los tipos de categoría.

*Si hay plumavit en trozos grandes deben contar los pedazos, pero si los trozos son muy pequeños, o sólo hay bolitas dispersas, las deben meter en la bolsa plástica destinada para esto y ver cuántas bolsas se llenan.

- ✓ **Anotar sus datos en esta tabla:**

	Tipo de desecho	Estación A	Estación B	Estación C
	Papeles			
	Cigarros			
	Plásticos			
	Metales			
	Vidrios			
	Otros			

4. CARACTERIZACIÓN DE LA BASURA

OBJETIVO: Identificar cuánta basura hay, de qué tipo es y dónde se encuentra.

MATERIALES:

- Lápices y Guía de trabajo (Ficha 4. caracterización basura)
- Guantes plásticos o bolsas plásticas
- Cámara de fotos
- 3 Carteles para la toma de fotos: foco de basura, microbasural, macrobasural

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

FOCO DE BASURA: Pequeña zona de acumulación de basura (menos de 1m^2). Principalmente hay basura chica, como: botellas, colillas, vasos, pañales, envoltorios, entre otros.

MICROBASURAL: Acumulación de basura de mediano tamaño (más de 1m^2 y menos de 10m^2). Se encuentran acumulaciones de basura pequeña y grande, muchas veces hay escombros y ropa.

MACROBASURAL: Gran área de acumulación de basura (se extiende por más de 10m^2). Se observan grandes montones de basura de todo tipo.

QUÉ Y CÓMO LO HAREMOS:

Antes de comenzar deben **definir el área dentro de la cual van a trabajar**, y deben calcular su área. Por ejemplo, si van a investigar una zona de 20 metros de largo por 5 metros de ancho, entonces estarán explorando 100 metros cuadrados ($20 \times 5 = 100$).

1. Identificación y fotografía de zonas de acumulación de basura:

- Deben explorar el área definida contando, clasificando y fotografiando las acumulaciones de basura. Recuerden registrar la información en la ficha.
- Cuando encuentren alguna acumulación deben clasificarla en: foco, microbasural o macrobasural. Luego completar los datos del cartel y usarlo para tomarle una fotografía a la acumulación. Tomen un máximo de tres fotos por tipo de acumulación de basura, si hay más, sólo cuéntenlas y clasifíquenlas.

FOCO DE BASURA N° __

LUGAR:

FECHA:

COLEGIO:

MICROBASURAL N° __

LUGAR:

FECHA:

COLEGIO:

MACROBASURAL N° __

LUGAR:

FECHA:

COLEGIO:

Muestreo Basura en el Río

Este muestreo incluyó también otras actividades no relacionadas con la basura (caracterización del paisaje, del agua, de la flora y la fauna), pero éstas no se incluyen en este documento.